

AZERBAIJAN VE TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

PİKAKHANIM AHLIMANOVA

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

pikahliman@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4969-5160

Özet

İnsanın oluşumu, gelişimi, doğa ile teması ve benzeri durumlar yavaş ilerleyen bir süreç olmakla birlikte, binlerce yılı kaplamıştır. İnsanoğlunun doğanın güçleri karşısında çaresizliği kaçınılmazdı. İnsanlar kendilerini soğuktan, vahşi hayvanlardan korumanın yollarını ararken, başlangıçta yanlış yollara başvursalar da, daha sonrasında yıldırım çarpması sonucu yanan ağaçtan ateş edinmiş ve onu korumaya çalışmışlardır. Daha sonra ateşi devamlı yakmayı öğrenmiştir. Yıllar geçtikçe insanlar gelişmiştir ve bu gelişim de enerjinin farklı türlerinin bulunmasına neden olmuştur. İnsanlar geliştikçe daha çok kendilerini düşünmeye başlamış olup, bu süreçte kullanılan malzemelerin Dünya’ya zararlı olup olmaması sorgulanmamıştır.

Bilim insanları araştırmalar yaparak kullanılan fosil yakıtların belirli bir süreçten sonra tükeneyeceğinin farkına varmıştır. Bununla beraber tükenmeyen, kendini yenileyebilen yeni enerji kaynakları bulmaya çalışmışlardır. Yeni enerji kaynakları arama sonuçları olumlu olmakla beraber bilim insanlarını endişelendiren yeni sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bu sorunlardan biri de kullanılan fosil yakıtların doğaya, dolayısıyla insanlara da zararlı olmasıdır.

Doğayı, dolayısıyla insanları tehdit eden sorunları çözmek için gelişmiş ülkeler yeni kararlar alarak, anlaşmalar hazırlamış ve çoğu ülke de bu anlaşmalara dahil olmuştur. Bu anlaşmalardan biri de Paris Anlaşmasıdır. Bu anlaşma küresel iklim değişikliğini tetikleyen sera gazı emisyonlarının ve benzeri atık türlerinin azaltılması ve yok edilmesi yönündedir. Paris Anlaşmasına katılan ülkeler listesinde Azerbaycan ve Türkiye’de mevcuttur.

Bu araştırmada, Azerbaycan’da ve Türkiye’de kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları incelenmiş ve aynı zamanda da karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan’da Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Enerji Kullanımı, Yenilenebilir Enerji.

COMPARISON OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AZERBAIJAN AND TURKEY

Abstract

Although the formation of man, his development, his contact with nature and similar situations are a slow progressing process, it has taken thousands of years. The helplessness of mankind in the face of the forces of nature was inevitable. While people were looking for ways to protect themselves from the cold and wild animals, although they initially resorted to wrong ways, they later caught fire from the burning tree as a result of lightning strike and tried to protect it. Later, he learned to keep the fire constantly burning. Over the years, people have evolved, and this development has led to the discovery of different types of energy.

As people developed, they began to think more about themselves, and it was not questioned whether the materials used in this process were harmful to the Earth.

Scientists have realized that the fossil fuels used by doing research will run out after a certain period. However, they have tried to find new energy sources that are inexhaustible and can renew themselves. Although the results of the search for new energy sources are positive, it has started to reveal new problems that worry scientists. One of these problems is that the fossil fuels used are harmful to nature and therefore to humans.

In order to solve the problems that threaten nature and therefore people, developed countries have taken new decisions and prepared agreements and most countries have been included in these agreements. One of these agreements is the Paris Agreement. This agreement is for the reduction and elimination of greenhouse gas emissions and similar waste products that trigger global climate change. It is available in Azerbaijan and Turkey in the list of countries participating in the Paris Agreement.

In this research, renewable energy sources used in Azerbaijan and Turkey were examined and at the same time a comparison was made.

Keywords: Renewable Energy in Azerbaijan, Renewable Energy Energy Use in Turkey, Renewable Energy.

1. GİRİŞ

İnsanların varoluşundan bu güne hep enerji ihtiyaçları mevcut olmuştur. İlker insanlar ateşi bularak kendilerine enerji kaynağı sağlamıştır. Bildiğimiz gibi, enerjinin korunumu yasasına göre enerjinin farklı türleri vardır. Termodinamik yasasının 1. Kanununa göre ‘ Enerji yok edilemez veya yoktan var edilemez; bir türden başka türe geçiş yapar.’ Bu nedenle yıllar geçtikçe insanlar yeni enerji kaynakları veya türleri bularak kendilerine daha da konforlu ve sürdürülebilir hayat yaratma çabasına girmişlerdir.

Modern zamanlarda sanayi ve tarımın hızlı kalkınması nüfus artışı ve insanların yaşam standartlarını göz önünde bulundurduğumuzda enerji tasarruflu ev aletlerinin kullanımının artmasını, organik ve inorganik yakıtlara olan taleplerin keskin artışını tetiklediğini görmekteyiz. Doğal yakıt rezervlerinde azalma, çeşitli nedenlerle fiyatların değişikliği, yakma sırasında çevreye verilen zararlar dahil olarak yenilenebilir enerji kaynakları gibi faktörlerin ihtiyacını artırmıştır.

Petrol, gaz, kömür vb. bol ve ucuz yakıtlar var olduklarında yenilenebilir enerjilere ihtiyaç duyulmamış, bundan dolayı bu kaynakların kullanımına ilgi azdı. Çünkü, diğer enerji taşıyıcılarına kıyasla yenilenebilir enerji kullanımı, önemli ölçüde daha pahalıydı. Fakat şuanda, koşullar tamamen yenilenebilir enerjilerin lehine değişmiştir. Bu durumun oluşumu ile rejeneratif güç sistemlerinde kullanılan cihazlar iyileştirilerek, kullanımı için gerekli yeni, ucuz ve kaliteli malzemelerin üretimine ağırlık verilmiş, böylece otomasyon ve kontrol mekanizmalarının güncellenmesi sağlanarak çevre temizliğine gösterilen dikkatin keskin bir şekilde artmasına neden olmuştur. Böylece, yenilenebilir enerjinin kullanımı daha ucuz, organik ve inorganik yakıtların kullanımı daha pahalı hale gelmiştir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına artan ilgi, bu alana yönelik tutumları tamamen değiştirmiştir. Bu değişim ile beraber farklı ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik etmek için özel programlar geliştirilmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynakları insanlar için belirli bir zaman diliminde farklı enerji türleri sağlama yeteneğine sahiptir. Alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynakları daha çevreci oldukları için araştırma, kullanım yolları, doğa üzerindeki etkileri vb. konular günümüzde çok yaygındır. Yaşadığımız çağa baktığımız zaman enerjinin hayatımızın bir parçası olduğunu ve neredeyse onsuz yaşamın olmadığını görmekteyiz. Doğal kaynakların tükenmesi durumunda başka enerji kaynakları olmazsa, yaşam durur.

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Geleneksel olmayan, yenilenebilir enerji kaynaklarının olasılıkları çok fazladır. Bu kaynaklar arasında Güneş, gezegen, jeotermal sular, rüzgarlar, kabarma ve çekme enerjisi, nehirler, biyogaz, hidrojen, biyokütle ve yakıt hücreleri enerjisini örnek verilebiliriz (Cəlilov M.F., 2009). Bu enerjilerin insanların yaşam koşullarındaki önemi enerji dağıtımının iyileştiği ve enerji talebinin keskin bir şekilde arttığı son zamanlarda daha da artmaya başlamıştır.

2.1. Güneş Enerjisi

Dünya başına düşen yıllık güneş enerjisi miktarı $3,9 \cdot 10^{24}$ C veya $1,08 \cdot 10^{18}$ kWh x saat-tır. Bazı kaynaklarda bu miktar $1,57 \cdot 10^{18}$ kWh x saat gösterilir (Cəlilov M.F., 2009). Bu yer yüzünde kullanılan diğer birincil enerji türlerinin yaklaşık 10.000 katı, enerji rezervlerinin insanların emrindeki tüm türlerin toplamından daha fazlasıdır. Ancak, yere düşen bu tür enerjinin yoğunluğu onun toplam miktarına göre çok küçüktür. Örneğin, Dünya'nın güneş enerjisi Yüzey alanı başına ortalama yoğunluk 1 kW/m^2 civarındadır ve bu değer farklı nedenlerden dolayı değişkenlik gösterebilmektedir. (Cəlilov M.F., 2009)

Güneş enerjisinin kullanımı aktif ve pasif kullanım olarak ikiye ayrılır. Aktif şekilde kullanım doğrudan ve dolaylı olarak 2 sınıfa bölünür. Doğrudan yolla kullanım için Güneş enerjisi konsantrasyonunu yükselten cihazlar (yoğunlaştırıcılar), aşağı sıcaklıktaki termal Güneş cihazlarını ve fotovoltaiik elemanları örnek olarak gösterebiliriz. Güneş ışınlarını toplayarak enerji konsantrasyonunu artıran cihazlara paraboloid şekilli cihazlar, kule şekilli kollektörler ve paraboloid aynalar yoğunlaştırıcılara örnek olarak gösterilebilir (Öztürk H.,2013).

Düşük sıcaklıklı termal güneş enerjisi tesisatları genellikle evlerde ısıtma veya sıcak su temini için uygulanır (Öztürk H.H.,2013).

Güneş enerjisinin yeryüzüne düştükten sonra doğaya etkisi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına neden oluyor. Onlara örnek olarak hidroelektrik, biyokütle enerjisi, yeraltı suyu kaynakların enerjisini gösterebiliriz.

Güneş enerjisinden pasif kullanım olanaklarından biri binaların mimari tarzını dikkate alarak onun enerjisinden maksimum kullanım olanakları sağlamak ve şeffaf bir ısı yalıtım malzemesinden yararlanmaktır. Diğer amacı sera etkisi yaratmak ve biriken güneş enerjisinden çeşitli amaçlarla kullanmaktır. Örnek olarak, cam cepheli evler gösterilebilir.

2.2. Rüzgar Enerjisi

Gezegenimizin 1 km^2 'si başına düşen güç 500 kW'dır. Yeryüzündeki tüm rüzgarlardan oluşabilecek gücü elektrik jeneratörlerinin türbinlerine aktarılabilseydi yılda 80 milyar tonlarca geleneksel yakıt tasarrufu

sağlanabilirdi. Kaba hesaplara göre, Dünya'da rüzgar yarattığı ortalama güç $20 \div 35$ TVt ($20 \div 35 \cdot 10^9$ kW) aralığında derecelendirilmiştir (Cəlilov M.F., 2009).

Genel olarak, rüzgar hızına bağlı olarak onun isimlendirilmesi farklı oluyor. Hafif rüzgar hızı $5 \div 8$ m / s; güçlü rüzgar hızı $14 \div 20$ m / s; fırtına süresi $20 \div 25$ m /s; kasırgadaki rüzgar hızı 30 m / s'dir. Beaufort ölçeğinde rüzgarın etkisi noktalarla belirlenir ve tahmini $0 \div 12$ arasında değişir (Cəlilov M.F., 2009).

2.3. Biyokütle Enerjisi

Güneş enerjisinin dolaylı kullanım türlerinden biri biyokütleden elde edilen enerjidir. Biyokütleler güneş enerjisinin fotosentez yoluyla kendi içlerinde birikmesi sonucunda potansiyel bir enerji kaynağı haline gelmesidir (Öztürk H.H.,2008).

Biyokütle de Dünya üzerinde eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Biyoküttelede organik kökenli maddeler, insan yaşamı aktivitesi sonucunda oluşan atık, ölü canlı organizmalar, vb. bir örnek verilebilir.

Dünyadaki biyokütlenin yıllık miktarı yaklaşık $1.55 \cdot 10^{11}$ tondur. Bu kadar biokütleden yılda $3 \cdot 10^{21}$ Coul enerji yapılabilir. Bunun yaklaşık %1'i termal enerjiye dönüştürülür ve bu dünyadaki birincil enerji talebinin yaklaşık %11'ni karşılamaktadır (Cəlilov M.F., 2009).Gelişmekte olan ülkelerde, örneğin Habeşistan, Mozambik veya Nepal'deki biyokütleden elde edilen enerji toplam enerji talebinin büyük çoğunluğunu oluşturur, yaklaşık olarak %80 -ni oluşturmaktadır (Cəlilov M.F., 2009).Yakacak odun gibi biyokütle olarak kullanılır ve bu odunlar ağaçlardan alınmaktadır, ama ağaçların yenilenmesi uzun zaman aldığı için onlardan yakıt olarak kullanılması tavsiye edilmez. Yoğun ormansızlaşma, aynı zamanda çölleşmeye yol açabilir ki, bu da sera etkisini artırır.

2.4. Jeotermal Enerjisi

Jeotermal enerji, yeraltında var olan ısı kaynaklarının enerjisi olarak anlaşılmaktadır. İnsanlar tarafından kullanılabilir jeotermal enerji türü olarak yeryüzüne çıkan sıcak suyu veya buharın termal enerjisini bir örnek gösterebiliriz.

Jeotermal enerji miktarı yaklaşık $9.96 \cdot 10^{20}$ C/yıl veya $2,77 \cdot 10^{14}$ kWh / yıl olarak gösterebiliriz (BP,2016). Genel olarak, Dünya gezegeninin çekirdeğindeki sıcaklığın değeri 6600°C 'ye ulaşır (BP,2016). Dünyanın çekirdeğindeki bu sıcaklık aralığı çeşitli radyoaktif maddelerin parçalanması sonucu oluşan ve bunun sonucunda büyük miktarda ısı açığa çıkmasıyla oluşur.

Dünya sıcaklığının %99'u 1000°C civarındadır. Yer kabuğunun sıcaklığı nispeten küçüktür ve derinlikle arttıkça artar (BP,2016).

İnsanlar yeraltındaki enerjiyi kullanabilsinler diye onun potansiyelinin teknik ihtiyaçlarının koşullarını karşılaması gerekir. Aksi halde ısı pompalarının yardımından yararlanmalı veya diğer araçlar kullanılmalıdır. Jeotermal enerji kullanan ülkeler arasında Filipinler, İtalya, Meksika, Japonya, İzlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri bir örnek verilebilir. 2002 yılında dünyadaki jeotermal elektrik İstasyonların toplam kapasitesi yaklaşık 8.200 MW idi. Aynı yıl bu istasyonlarda 50 TVt · saat elektrik üretimi olmuştur (BP,2016).

3. AZERBAJCAN'DAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI

3.1. Azerbaycan'daki Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Azerbaycan yenilenebilir enerji kaynakları açısından yüksek potansiyele sahip ülkelerden biridir. Böylece ülkenin ekonomik olarak uygulanabilir ve teknik olarak kullanılabilir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli 3.000 MW rüzgar enerjisi, 23.040 MW güneş enerjisi, 380 MW biyoenerji potansiyeli ve 520 MW dağ nehirleri olmak üzere toplam 26.940 MW olarak değerlendirilmiştir (Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi,2020)

Azerbaycan'ın toplam elektrik üretim kapasitesi 7.516 MW ve büyük hidroelektrik santralleri dahil yenilenebilir enerji santrallerinin kapasitesi 1.278 MW olup toplam kapasitenin %17'sidir (Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi,2020).

Yıllık güneşli saat sayısı, güneş radyasyonunun dağılımına bağlıdır. Azerbaycan'da yıllık güneşli saat sayısı 1800-2900 saat arasında değişmektedir. Bu gösterge, Nahçıvan AR'nin Arazboyu ovalarında (2900 saat / yıl) maksimuma ulaşır. Kür-Araz ovasında, Ceyrançöl ve Abşeron yarımadasında güneşli saat sayısı yılda 2200-2400 saattir. Büyük ve Küçük Kafkasya'nın eteklerinde ve orta dağlık bölgelerinde bulutluluğun artması nedeniyle, güneşli saat sayısı önemli ölçüde azalır. Yaylalarda bulut örtüsü azaldıkça güneşli saat sayısı tekrar artar (2100-2400 saat/yıl). En düşük güneşli saat sayısı ise alçak dağlık alanlar, Lenkeran ovası ve Şollar ovasında (1800-2000 saat/yıl) görülmektedir (Qəribov Y. ve ark., 2017)

Yıllık ortalama rüzgar hızı kıyı bölgelerinde 5,4-5,8 m/s, diğer alanlarda ise 2,4-3,1 m/s'dir. Abşeron Yarımadası'nda rüzgar hızının 8 m / s'yi aşan gün sayısı 226, ülkenin diğer bölgelerinde - 20-70 gündür (Milli hidrometeorologiya Xidməti, 2021).

3.2. Azerbaycan'daki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Hidroelektrik kapasitesi 1135 MW (22 istasyon, 12 küçük hidroelektrik santrali), rüzgar enerjisi kapasitesi 66 MW (5 istasyon, 1 hibrit), biyoenerji kapasitesi 38 MW (2 istasyon, 1 hibrit), güneş enerjisi kapasitesi 40 MW (9 istasyon, 1 hibrit) olan santraller mevcuttur. Bir hibrit enerji santrali (Gobustan) rüzgar - 2,7 MW, güneş - 3 MW ve biyoenerji - 1 MW ile donatılmıştır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde toplam 27 MW kapasiteli 2 güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Büyük hidroelektrik santraller hariç yenilenebilir enerji kaynaklarının 2020 yılında kurulu gücü, toplam elektrik üretim kapasitesinin %2,2'si olan 168,3 MW olarak gerçekleşti (Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi,2020).

2020 yılında ülkedeki elektrik üretimi 25,8 milyar kWh olarak gerçekleşti. Bu dönemde elektrik üretimi termik santrallerden 24,3 milyar kWh, hidroelektrik santrallerden 1.069,5 milyon kWh ve diğer kaynaklardan ise (RES, GES veb.) 343,55 milyon. kWh üretim olmuştur. Yıl boyunca, rüzgar elektrik santrallerinde 96.1 milyon kWh , güneş enerjisi santrallerinde 46,9 milyon kWh , katı evsel atık yakma tesisinde 200,6 milyon kWh elektrik üretildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, toplam üretimin yaklaşık %6'sını oluşturuyor (Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi,2020).

Azerbaycan Devlet Bölgeler Arası Elektrik Santrali'nin (DRES) ve Şemkir HES'in doğrudan inşa edilmesi, sadece enerji sektörünün değil, aynı zamanda Azerbaycan ekonomisinin tüm sektörlerinin daha da gelişmesine yol açmıştır (Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi,2020).

1999 yılında Japon şirketi Tomen, Azerbaycan Enerji ve Enerji Tasarımı Araştırma Enstitüsü ile birlikte Abşeron'da 30 ve 40 metre yüksekliğinde iki kule kurdu, yıllık ortalama rüzgar hızının $v = 7.9-8.1$ m/sn olduğu tespit edildi ve Gobustan bölgesinde toplam 30 MW kapasiteli rüzgar santrali kurulumu için fizibilite çalışması başlatılması için işlemler başlatılmıştır (Azerbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi,2020).

4. TÜRKİYE'DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI

4.1. Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin ülkedir. Neredeyse tüm yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli vardır.

Türkiye'de yıllık güneşli saat sayısı ortalama 2640 saattir. Belirttiğimiz sayı günlük ortalama olarak 7.2 saat güneşlenme süresi demektir. Bu da yılda ortalama olarak 110 günlük güneşlenme süresi olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda da Türkiye'nin yıllık ortalama ışıma şiddeti 1311 kWh/m^2 iken, bu da günlük toplam 3.6 kWh/m^2 ışıma şiddetine denk gelmektedir (Taşova M., 2018).

Türkiyenin rüzgar enerjisi tam belirlenmemiş olsa da, brüt potansiyelinin yılda 400 milyar kWh, teknik potansiyelinin ise 120 milyar kWh olduğu düşünülmektedir. Söz konusu teknik potansiyel yıllık elektrik üretiminin 1.2 katıdır. Ancak Türkiye genelinde 10m yükseklikteki rüzgar yoğunluğunun alansal ve zamansal dağılımı ile teknolojik kısıtlamalar göz önünde tutulduğunda güvenilir rüzgar enerjisi potansiyeli 12 milyar kWh/ yıl olarak hesaplanmaktadır (Çakır M.T., 2010).

4.2. Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Gelişmiş ülkelerin yeşil enerji çağrısı tüm Dünya'daki ülkeleri etkiledi ve dolayısıyla bu çağrışı Türkiye enerji sistemini de etkiledi. Türkiye'de 2008 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı başladı.

2006-2016 senesinin yenilenebilir enerji verilerini incelediğimizde ilk 2 sene neredeyse sadece hidrolik enerji kullanımı yapılmıştır. Hidrolik enerji 2006-2007 senelerinde toplam 27.075 MW kurulu gücüne sahipti. Daha sonraki seneler de rüzgar enerjisi kullanımı başlamış olup, hidrolik enerjinin kurulu gücüyle rüzgar enerjisinin kurulu gücünü kıyasladığımızda çok düşük verilerle karşılaşmaktayız. Türkiye'de yıllar geçtikçe enerji sektörü de ilerliyor ve bu mevcut grafikte de görülmektedir. Hidrolik ve rüzgar enerjisinin yanı sıra sonraki senelerde güneş, jeotermal, biyokütle gibi enerjiler de kullanıma başlamıştır (Şekil 1.).

30 Nisan 2017 itibarıyla hidrolik santraller hariç toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 8475 MW ile toplam kurulu gücün %10.7 sine ulaşmıştır (Uyar T.S., 2017)

2006-2017 senesinin verilerine göre rüzgar enerjisinin kurulum gücü ilk senelerde 146,3 MW iken, her sene ortalama %150 artış göstererek, 2016 senesinde bu rakam 6106,05 MW olmuştur. Aynı zamanda da Türkiye'de rüzgar enerjisi kullanımı diğer yenilenebilir enerjilere göre her sene liderliğini korumaktadır (Uyar T.S., 2017).

2017 senesinin verilerine göre Türkiye’deki 31 Jeotermal enerji santrallerinden kazanılan toplam enerji 820.86 MW ulaşmıştır. Jeotermal enerji santrallerinden aynı yılda elektrik üretiminden 4.213.526.000 kWh enerji kazanılmıştır (Uyar T.S., 2017).

2017 senesinin verilerine göre Türkiye’deki tüm yenilenebilir enerji santrallerinin yani, toplam 82 santralin(biyokütle, pirolitik yağ enerji, biyogaz ve atık ısı) kurulu gücü 467,37 MW olmuştur (Uyar T.S., 2017).

Şekil 1. Türkiye Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücünün 2006-2016 Yılları Arasındaki Gelişimi

5. AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Azerbaycan ve Türkiye’nin aynı senelerdeki verilerine tam olarak ulaşamam da yakın tarihlerdeki verilerle karşılaştırma yapacağım. Bu karşılaştırmada Azerbaycan’ının ve Türkiye’nin yüzölçüm farkları da dikkate alınmıştır.

Azerbaycan’ının 2020 verilerine göre enerji kurulu gücü 26.940 MW iken, 2017 verilerine göre Türkiye’de bu değer hidrolik santraller hariç toplam 8475 MW’dır. Azerbaycan’ının toplam elektrik üretim kapasitesinin %2,2’sini kapsarken, Türkiye’nin toplam elektrik üretim kapasitesinin %10,7’si kapsamaktadır.

Her iki ülkede de yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminde hidrolik enerji liderliği sürdürmektedir.

6. SONUÇ

Görüldüğü gibi Türkiye daha çok rüzgar ve hidroenerjisi kullanırken, Azerbaycan sadece daha çok hidro enerji kullanmaktadır.

Aynı zamanda da Azerbaycan'da neredeyse hiç jeotermal enerji kullanılmamaktadır. Azerbaycan'ında sıcak su kaynaklarını ve fayları düşünürsek bu yönde enerji sağlama imkanı çok büyüktür.

Türkiye ve Azerbaycan neredeyse hiç biodizel kullanmamaktadır, aynı zamanda da gel-git enerjisi de kullanmamaktadır. Bu enerjilerden dünyada büyük miktarlarda enerji almaktadırlar.

KAYNAKLAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ENERGETİKA NAZİRLİYİ, (2020), Azərbaycanda Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstifadə, 6 Aralık 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı sitesi:
<https://minenergy.gov.az/az/alternativ-ve-berpa-olunan-enerji/azerbaycanda-berpa-olunan-enerji-menbelerinden-istifade>
adresinden alındı.

BP, (2016), Statistical Review Of Energy 2016, 6 Aralık 2021 tarihinde BP sitesi:
www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/statistical-review-of-world-energy.html
adresinden alındı.

CELİLOV, M.F. (2009), Alternativ Regenerativ Enerji Sistemleri, Bakı: NPM «Təhsil».

ÇAKIR M.T. (2010), Türkiye'nin Rüzgar Enerji Potansiyeli Ve AB Ülkeleri İçindeki Yeri, Politeknik Dergisi, 13(4), 287-293.

Milli Hidrometeorologiya Xidməti, (2021), Azərbaycan İqlimi, 7 Aralık 2021 tarihinde Azerbaycan Ulusal Hidrometeoroloji Servisi sitesi:
<https://meteo.az/index.php?ln=az&pg=9>
adresinden alındı.

ÖZTÜRK H.H. (2008), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Kullanımı, Ankara: Teknik Yayın evi.

ÖZTÜRK H.H. (2013), Yenilenebilir Enerji Kaynakları, İstanbul: Birsen Yayınevi.

QƏRİBOV Y., ALXASOV O., HÜSEYNLİ Ş., BABAYEVA M. (2017) Coğrafiya - 10 Ümumtəhsil Məktəblərinin 10-Cu Sınıfı Üçün Coğrafiya Fənni Üzrə DƏRSLİK, Bakı: Bakı Nəşr.

TAŞOVA M. (2018), Türkiye'nin Güneş Enerjisi Parametre Değerleri Ve Güneş Enerjisinden Faydalanma Olanakları, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 7(3), 10-17.

UYAR T.S. (2017), Enerjide Dönüşüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve Topluluk Enerjisiyle %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş, İstanbul: Çağın Ajans